

**LEGAL TRANSFORMATION OF ANTI-CORRUPTION IN UZBEKISTAN:
INTERNATIONAL STANDARDS, DIGITALIZATION, AND PREVENTIVE
MECHANISMS**

ADILOVA MARJANGUL ELMURATOVNA

Lecturer at Karakalpak State University

ALIBEKOV ABBOS ANVAR O'G'LI

Student, Karakalpak State University

Abstract

The article analyzes the legal significance, relevance, and institutional transformation of combating corruption in Uzbekistan. The study highlights the national anti-corruption legislation system, the norms of the newly revised Constitution, and the practical importance of the recently adopted Law "On Regulation of Conflict of Interest". Furthermore, the paper provides a comparative and statistical analysis of the dynamics of Uzbekistan's shift in the Transparency International Corruption Perceptions Index (CPI) between 2020 and 2025 (ranking 124th out of 182 countries in 2025). The digital governance experiences of leading nations like Estonia and Singapore are examined and contrasted with the national framework. The results and discussion section addresses challenges within anti-corruption expertise and compliance control systems, while putting forward strategic-legal proposals to improve the mandatory asset declaration for public servants and strengthen guarantees for civil society and investigative journalism.

Keywords

Anti-corruption, rule of law, Corruption Perceptions Index (CPI), compliance control, conflict of interest, digitalization, public control, legal expertise, asset declaration.

**O‘ZBEKISTONDA KORRUPSIYAGA QARSHI KURASHISHNING
HUQUQIY TRANSFORMATSIYASI: XALQARO STANDARTLAR,
RAQAMLASHTIRISH VA PREVENTIV MEXANIZMLAR**

ADILOVA MARJANGUL ELMURATOVNA

Qoraqalpoq davlat universiteti o‘qituvchisi

ALIBEKOV ABBOS ANVAR O'G'LI
Qoraqalpoq davlat universiteti talabasi

Annotatsiya. Maqolada O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurashishning huquqiy ahamiyati, dolzarbligi va uning institutsional transformatsiyasi tahlil qilingan. Tadqiqot davomida milliy aksilkorrupsiyaviy qonunchilik tizimi, yangi tahrirdagi Konstitutsiya normalari hamda yaqinda qabul qilingan "Manfaatlar to'qnashuvini tartibga solish to'g'risida"gi Qonunning amaliy ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, maqolada mamlakatimizning Transparency International (CPI) indeksidagi 2020–2025-yillardagi o'zgarishlar dinamikasi (2025-yilda 182 mamlakat ichida 124-o'rin) qiyosiy va statistik tahlil etilgan. Estoniya va Singapur kabi ilg'or davlatlarning raqamli boshqaruv tajribasi o'rganilib, milliy tizim bilan solishtirilgan. Natija va muhokama qismida korrupsiyaga qarshi ekspertiza, komplayens-nazorat tizimidagi muammolar hamda davlat xizmatchilarining mol-mulkini majburiy deklaratsiyalash tizimini takomillashtirish, shuningdek, fuqarolik jamiyati va OAV xavfsizligini kuchaytirish bo'yicha strategik-huquqiy takliflar ilgari surilgan.

Kalit so'zlar: Korrupsiyaga qarshi kurashish, qonun ustuvorligi, Korrupsiyani qabul qilish indeksi (CPI), komplayens-nazorat, manfaatlar to'qnashuvi, raqamlashtirish, jamoatchilik nazorati, huquqiy ekspertiza, mol-mulkni deklaratsiyalash.

**ПРАВОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
КОРРУПЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ: МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ,
ЦИФРОВИЗАЦИЯ И ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ**

АДИЛОВА МАРЖАНГУЛ ЕЛМУРАТОВНА

Преподаватель Каракалпакского государственного университета

АЛИБЕКОВ АББОС АНВАР УГЛИ

Студент Каракалпакского государственного университета

Аннотация. В статье анализируются правовое значение, актуальность и институциональная трансформация противодействия коррупции в Узбекистане. В ходе исследования освещены система национального антикоррупционного законодательства, нормы Конституции в новой редакции

и практическое значение недавно принятого Закона «О регулировании конфликта интересов». Также в статье проводится сравнительно-статистический анализ динамики изменений индекса восприятия коррупции (ИВК) Transparency International за 2020–2025 годы (в 2025 году Узбекистан занял 124-е место среди 182 стран). Изучен и сопоставлен с национальной системой опыт цифрового управления таких передовых стран, как Эстония и Сингапур. В разделе результатов и обсуждения рассматриваются проблемы антикоррупционной экспертизы, системы комплаенс-контроля, а также выдвигаются стратегико-правовые предложения по совершенствованию системы обязательного декларирования имущества госслужащих и усилению безопасности гражданского общества и СМИ.

Ключевые слова: *Противодействие коррупции, верховенство закона, Индекс восприятия коррупции (ИВК), комплаенс-контроль, конфликт интересов, цифровизация, общественный контроль, правовая экспертиза, декларирование имущества.*

Zamonaviy dunyoda korrupsiya har qanday davlatning barqaror rivojlanishiga, ijtimoiy-iqtisodiy barqarorligiga hamda inson huquq va erkinliklarining ta'minlanishiga jiddiy tahdid soluvchi global muammolardan biri bo'lib qolmoqda.

O'zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli demokratik islohotlar, davlat boshqaruvi tizimini modernizatsiya qilish va qonun ustuvorligini ta'minlash sharoitida korrupsiyaga qarshi tizimli kurashish davlat siyosatining eng ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi. Ayniqsa, yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida inson qadri, huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish kafolatlarining kuchaytirilishi korrupsiyaviy xavf-xatarlarni barvaqt aniqlash va ularni huquqiy vositalar orqali bartaraf etishni taqozo etadi.

"O'zbekiston — 2030" strategiyasida belgilangan iqtisodiy o'sish sur'atlarini ta'minlash, investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish va xalqaro reytinglarda (jumladan, Transparency International xalqaro tashkilotining Korrupsiyani qabul qilish indeksida) mamlakat o'rnini yaxshilash bevosita korrupsiyaga qarshi kurashishning samarali huquqiy mexanizmlarini yaratish bilan uzviy bog'liqdir. Shu bois, korrupsiyaga qarshi

kurashishning huquqiy asoslarini va uning dolzarb muammolarini ilmiy-nazariy jihatdan tadqiq etish bugungi kun yuridik fanining eng dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi.

So'nggi yillarda milliy qonunchilikda "Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida"gi Qonun qabul qilinishi, maxsus vakolatli organ — Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligining tashkil etilishi, davlat organlarida korrupsiyaga qarshi komplayens-nazorat (*compliance control*) tizimi hamda manfaatlar to'qnashuvini tartibga soluvchi huquqiy mexanizmlarning joriy etilishi muayyan ijobiy natijalarni berdi. Biroq, huquqni qo'llash amaliyotida korrupsiyaviy omillarni yaratuvchi qonunchilikdagi "tirqishlar", preventiv (profilaktik) choralarning yetarli darajada tizimlashtirilmaganligi hamda fuqarolik jamiyati institutlarining jamoatchilik nazorati subyekt sifatidagi huquqiy maqomi to'liq ochib berilmaganligi qator muammolarni yuzaga keltirmoqda. Ushbu muammolar korrupsiyaga qarshi kurashishning huquqiy ahamiyatini faqatgina jazolash muqarrarligi nuqtayi nazaridan emas, balki tizimli preventiv-huquqiy modellashtirish nuqtayi nazaridan qayta ko'rib chiqish zaruriyatini tug'diradi.

Korrupsiya davlat boshqaruvi samaradorligini pasaytiradi, iqtisodiy rivojlanishga to'sqinlik qiladi hamda fuqarolarning huquq va erkinliklariga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli korrupsiyaga qarshi kurashish masalasi nafaqat milliy, balki xalqaro miqyosda ham ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida e'tirof etilmoqda. O'zbekiston Respublikasida ham korrupsiyaga qarshi kurashish sohasida keng ko'lamlı huquqiy va institutsional islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, korrupsiyaga qarshi kurashishning huquqiy asoslarini mustahkamlash, davlat organlari faoliyatida ochiqlik va shaffoflikni ta'minlash, shuningdek, fuqarolik jamiyati institutlarining rolini kuchaytirishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Korrupsiya - har qanday davlat va jamiyatni ich-ichidan yemiradigan, uning taraqqiyotini to'xtatib qo'yadigan eng xavfli illatlardan biridir. Uni ko'pincha jamiyat tanasidagi "saron shishishi"ga qiyoslashadi, chunki u sog'lom rivojlanishni to'sib, adolat mezonlarini buzadi.

Korrupsiya mamlakat iqtisodiyotining eng katta dushmanidir. U sogʻlom raqobatni yoʻq qiladi va resurslarning notoʻgʻri taqsimlanishiga olib keladi.

Oʻzbekistonda korrupsiyaga qarshi kurashishning huquqiy poydevori yaratilishi bir necha bosqichda kechdi:

2017-yil 3-yanvarda "Korrupsiyaga qarshi kurashish toʻgʻrisida"gi OʻRQ-419-sonli Qonun qabul qilindi. Ushbu qonun sohadagi munosabatlarni tartibga soluvchi bosh boshlangʻich nuqta boʻldi.

2020-yilda Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi tashkil etildi. Bu organ sohadagi siyosatni yurituvchi mustaqil tuzilmaga aylandi.

Davlat xaridlari tizimi, "E-Savdo" platformalari va davlat xizmatlarining raqamlashtirilishi inson omilini va demakki, korrupsiyaviy xavflarni keskin kamaytirdi.

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyev 2020-yil 11-fevral kuni korrupsiyaga qarshi kurashish hamda jamoatchilik nazorati tizimlarini takomillashtirish masalalari boʻyicha yigʻilishida "Korrupsiya iqtisodiyot rivoji, chinakam qulay tadbirkorlik va investitsiya muhiti uchun eng asosiy toʻsiqlardan biridir. Tahlillarga koʻra, bu illat jahon iqtisodiyotiga har yili oʻrtacha 2,6 trillion dollar zarar keltiradi. Mamlakatimiz ham muammodan xalos boʻlmagan. Dunyodagi korrupsiya darajasini oʻrganuvchi Transparency International xalqaro tashkiloti indeksida Oʻzbekiston oxirgi uch yilda 12 pogʻonaga koʻtarilgan boʻlsa-da, hali bu illat barham topmagan" deya takidlab oʻtgandilar¹. Lekin hozirgi kunda Oʻzbekiston Respublikasida soʻnggi yillarda korrupsiyaga qarshi kurashish sohasida institutsional va huquqiy islohotlar amalga oshirilayotgan boʻlishiga qaramay, xalqaro reytinglardagi oʻzgarishlar dinamikasi turlicha kechmoqda. Xususan, Transparency International xalqaro nodavlat tashkilotining Korrupsiyani qabul qilish indeksi (CPI) hisobotlariga koʻra, 2020-yilda Oʻzbekiston 100 ballik tizimda 26 ball bilan global reytingda 180 ta davlat ichida 146-oʻrinni egallagan edi².

¹ Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining rasmiy veb-sayti. Korrupsiyaga qarshi kurashish va jamoatchilik nazorati tizimlarini takomillashtirish masalalari tahlil qilindi (11.02.2020 y.). URL: <https://president.uz/uz/lists/view/3345>

² Transparency International. Corruption Perceptions Index 2020. Report. – Berlin: Transparency International, 2021. – P. 3-8. URL: <https://www.transparency.org/en/cpi/> 2020.

O'tgan davr mobaynidagi tendensiya tahlil qilinganda, mamlakat ko'rsatkichlari muayyan o'sishdan so'ng biroz pasayganini ko'rish mumkin. Xususan, 2025-yil yakunlariga ko'ra, O'zbekiston respublikasi 31 ball qayd etib, dunyoning 182 ta mamlakati orasida 124-o'ringa joylashdi³. Bu ko'rsatkich 2020-yilga nisbatan barqaror ijobiy siljish mavjudligini ko'rsatdi.

Korrupsiyaning huquqiy tabiati, uning kelib chiqish sabablari va unga qarshi kurashish mexanizmlari uzoq vaqtdan beri jahon va milliy yuridik fanning diqqat markazida bo'lib kelmoqda.

O'zbekistonda mustaqillik yillarida, ayniqsa so'nggi o'n yillikdagi sud-huquq islohotlari davrida korrupsiyaga qarshi kurashishning huquqiy muammolari yangi bosqichda tadqiq etila boshladi. Mahalliy olimlardan G.A. Axmedov, M.H. Rustambayev, X.R. Odilqoriyev, I.R. Axmedov va B.X. Po'latovlarning ishlarida korrupsiyaga qarshi kurashishning konstitutsiyaviy-huquqiy asoslari, jinoiy-huquqiy preventiv choralar va huquqiy madaniyatni yuksaltirish masalalari tahlil qilingan.

M.H. Rustambayev o'z tadqiqotlarida jinoyat qonunchiligi tizimida korrupsiyaviy jinoyatlar uchun javobgarlik muqarrarligini ta'minlash hamda korrupsiyaning jinoiy-huquqiy kvalifikatsiyasini takomillashtirish masalalariga alohida urg'u beradi.

X.R. Odilqoriyev tizimdagi huquqiy ong va huquqiy madaniyat darajasi pastligi korrupsiyaning barqaror saqlanib qolishiga zamin yaratishini asoslab, davlat boshqaruvida jamoatchilik nazoratining huquqiy mexanizmlarini kuchaytirish zarurligini ilgari suradi.

Yangi tahrirdagi Konstitutsiyaning normalari doirasida davlat organlari faoliyatining ochiqligi, hisobdorligi hamda jamoatchilik nazorati prinsiplari konstitutsiyaviy darajada mustahkamlandi. Bu esa aksilkorrupsiyaviy qonunchilikni tizimlashtirish uchun poydevor yaratdi.

"Manfaatlar to'qnashuvini tartibga solish to'g'risida"gi Qonunning qabul qilinishi va amaliyotga joriy etilishi natijasida ilk bor davlat xizmatida shaxsiy qiziqish va xizmat majburiyatlarining to'qnashuvi tushunchasi huquqiy cheklovlar doirasiga

³ Transparency International. Corruption Perceptions Index 2025. Country Data: Uzbekistan. – Berlin: Transparency International, 2026. URL: <https://www.transparency.org/en/countries/uzbekistan>
<https://www.europa-revue.com/index.php/eur>

olindi. Bu tizim orqali davlat xaridlari, kadrlar rotatsiyasi va litsenziyalash jarayonlari ustidan preventiv nazorat oʻrnatish imkoni tugʻildi.

Vazirlik va idoralarda maxsus ichki nazorat tuzilmalarining tashkil etilishi davlat boshqaruvida korrupsiyaviy xavf-xatarlarni (risklarni) modellashtirish amaliyotini boshlab berdi.

Oʻzbekistonda soʻnggi yillarda “Elektron hukumat” tizimi keng rivojlanmoqda. Davlat xizmatlarining koʻplab turlari my.gov.uz portali orqali raqamlashtirilgan holda taqdim etilmoqda. Shuningdek, ochiq maʼlumotlar portallari va davlat organlari hisobotlarining eʼlon qilinishi shaffoflikni oshirishga xizmat qilmoqda. Bu jarayonlar korrupsion xavflarni kamaytirish va davlat organlari faoliyatiga ishonchni oshirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Xalqaro tajribaga nazar tashlasak, Estoniya raqamli boshqaruv sohasida eng ilgʻor davlatlardan biri hisoblanadi. U yerda davlat xizmatlarining deyarli 100 foizi elektron shaklda amalga oshiriladi va fuqarolar bir necha daqiqada turli xizmatlardan foydalanish imkoniga ega. Singapur esa ochiqlik siyosati va qatʼiy korrupsiyaga qarshi mexanizmlari bilan dunyoda yuqori oʻrinlarni egallaydi. Bu davlatda davlat xizmatchilarining daromadlari shaffofligi va elektron monitoring tizimlari korrupsiyani kamaytirishda muhim rol oʻynaydi. Oʻzbekiston tajribasini xalqaro amaliyot bilan solishtirganda, ijobiy oʻzgarishlar bilan birga hali takomillashtirish zarur boʻlgan jihatlar mavjudligi koʻrinadi. Xususan, ayrim davlat xizmatlarini toʻliq raqamlashtirish, maʼlumotlar bazalarining integratsiyasini kuchaytirish hamda jamoatchilik nazoratini yanada kengaytirish dolzarb vazifalardan biridir⁴.

Korrupsiyaga qarshi kurashish faqat jazolashdan iborat emas. Unda xizmatda manfaatlar toʻqnashuvini tartibga solish, davlat xizmatchilarining daromadlarini deklaratsiya qilish tizimi kabi huquqiy institutlarning oʻrni beqiyos.

Normativ-huquqiy hujjatlar va loyihalarning korrupsiyaga qarshi ekspertizasi — qonunchilikda "tirqishlar" (loopholes) qolmasligini taʼminlovchi eng muhim huquqiy filtrdir.

⁴ Axmedov M. Davlat xizmatlarini raqamlashtirish sharoitida korrupsiyaga qarshi kurashish mexanizmlarini takomillashtirish // Huquqiy tadqiqotlar jurnali. – Toshkent, 2024. – № 2. – B. 34-39.

Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligining tashkil etilishi va uning huquqiy maqomi, sud mustaqilligini ta'minlash chora-tadbirlari huquqiy tizimning kompozitsion yaxlitligini ko'rsatadi.

Biroq, ijobiy dinamika bilan bir qatorda, huquqni qo'llash amaliyoti va qonunchilik tahlili subyektiv hamda obyektiv xarakterdagi qator huquqiy bo'shliqlarni ko'rsatdi:

Birinchi, davlat xizmatchilarining daromadlari va mol-mulkini deklaratsiya qilish tizimining huquqiy mexanizmlari qonun darajasida to'liq va yaxlit kodifikatsiya qilinmagan.

Ikkinchi, qonun hujjatlarining korrupsiyaga qarshi ekspertizasi asosan idoraviy darajada qolib ketmoqda, mustaqil jamoatchilik va ilmiy ekspertiza xulosalarining huquqiy maqomi hamda majburiylik darajasi sust belgilangan.

Olingan natijalar g'arb va milliy huquqshunoslikning yetakchi nazariyalari kontekstida muhokama qilinganda, bir qator konseptual xulosalarga kelish mumkin.

R.Klitgaard va S.Rose-Ackerman kabi olimlarning nazariyalariga ko'ra, korrupsiyani jilovlashning eng samarali usuli — davlat xizmatchisining diskretion (o'z xohishiga ko'ra qaror qabul qilish) vakolatlarini qat'iy huquqiy ramkalarga solish va jarayonlarni maksimal darajada raqamlashtirishdir.

O'zbekiston tajribasida davlat xizmatlarini raqamli shaklga o'tkazish (masalan, Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali) ma'muriy korrupsiyani sezilarli darajada kamaytirdi. Ammo, yuqori darajadagi (tizimli) korrupsiyaning oldini olish uchun faqat raqamlashtirishning o'zi yetarli emas, balki institutsional shaffoflik va javobgarlik muqarrarligi talab etiladi.

Olim M.H. Rustambayev o'z ishlarida ta'kidlaganidek, korrupsiyaviy jinoyatlar uchun jinoiy javobgarlikni tabaqalashtirish va sanksiyalarning qat'iyligini ta'minlash muhim kriminologik ahamiyatga ega. Bizning fikrimizcha, bu yondashuvni qo'llab-quvvatlagan holda, diqqatni jazolashdan ko'ra preventiv choralarga qaratish lozim. Chunki xalqaro tajriba (masalan, Singapur va Skandinaviya mamlakatlari) shuni ko'rsatadiki, davlat xizmatchisining huquqiy maqomi, ijtimoiy himoyasi va yuqori huquqiy madaniyati korrupsiyani cheklovchi eng kuchli ichki filtr hisoblanadi.

Shu nuqtayi nazardan, O‘zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurashish huquqiy siyosatini yanada takomillashtirish uchun quyidagi strategik va qonunchilik yo‘nalishlarini amalga oshirish taklif etiladi:

1. Davlat xizmatchilarining mol-mulkini majburiy deklaratsiyalash to‘g‘risidagi qonunchilik asoslarini kechiktirmasdan to‘liq joriy etish va deklaratsiyadagi nomuvofiqliklar uchun ma‘muriy hamda jinoiy javobgarlik asoslarini muvofiqlashtirish;

2. Fuqarolik jamiyati institutlari hamda OAVga korrupsiyaviy holatlarni mustaqil surishtirish (*investigative journalism*) huquqini beruvchi normalarni qonuniy mustahkamlash va ularning xavfsizligi kafolatlarini kuchaytirish;

3. Normativ-huquqiy hujjatlar loyihalarini korrupsiyaga qarshi ekspertizadan o‘tkazish vakolatini nafaqat Adliya vazirligi yoki Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi, balki mustaqil tahliliy markazlar va ilmiy hamjamiyat zimmasiga ham yuklash hamda ularning tavsiyalarini ko‘rib chiqishni majburiy etib belgilash.

“O‘zbekiston — 2030” strategiyasini dunyodagi hozirgi global o‘zgarishlarga moslashtirish va uning ijrosini mutlaqo yangi tizim asosida nazorat qilish uchun O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «Mamlakat taraqqiyotining 2030-yilgacha mo‘ljallangan ustuvor yo‘nalishlari doirasida islohotlarni izchil davom ettirish va yangi bosqichga olib chiqishning qo‘shimcha chora-tadbirlari to‘g‘risida» gi PF-21-son Farmoni 16.02.2026-yili qabul qilindi. Farmonda strategiyaning 2026–2030-yillarga mo‘ljallangan maqsadlari va ularni o‘lchash mezonlari (samaradorlik ko‘rsatkichlari) real sharoitdan kelib chiqib yangilandi, ijro holatini kuzatish uchun maxsus Raqamli platforma joriy etildi. Endi barcha vazirlik va hokimliklar ma’lumotlarni ushbu tizimga kiritadi.

Raqamli platformada ijro sifati 3 ta toifaga ajratiladi:

Yashil – ishlar vaqtida bajarilgan (rahbarlar va xodimlar rag‘batlantiriladi).

Sariq – kechikish bor, lekin tuzatsa bo‘ladi (Vazirlar Mahkamasi topshiriq beradi).

Qizil – jiddiy kechikish bor yoki bajarilmagan (rahbarlarning faoliyati tanqidiy ko‘rib chiqilib, chora ko‘riladi).

Strategiya maqsadlariga erishish uchun vazirliklar, idoralar va hokimliklarning birinchi rahbarlari shaxsan javobgar etib belgilandi. Yolgʻon yoki notoʻgʻri maʼlumot kiritgan mansabdorlar jazolanadi.

Farmon - "Oʻzbekiston - 2030" strategiyasidagi qogʻozbozlik va rejalarni kamaytirib, har bir vazir va hokimning ishini aniq raqamlar (KPI) va raqamli tizim (platforma) orqali nazorat qilish hamda ularga baho berish tizimini yoʻlga qoʻymoqda.

Xulosa qilib aytganda, Oʻzbekistonda korrupsiyaga qarshi kurashishning huquqiy ahamiyati shundan iboratki, u davlat tizimining shaffofligini taʼminlash orqali fuqarolarning davlatga boʻlgan ishonchini mustahkamlaydi va barqaror huquqiy davlat poydevorini yaratadi.

Xususan, raqamlashtirish jarayonlarini yanada chuqurlashtirish, maʼlumotlar bazalarini integratsiya qilish, jamoatchilik nazoratini kuchaytirish hamda korrupsiyaning oldini olishga qaratilgan profilaktik choralarni kengaytirish zarur. Mazkur sohadagi islohotlarni izchil davom ettirish Oʻzbekistonning barqaror rivojlanishi va xalqaro reytinglardagi oʻrnini yaxshilashda muhim omil boʻlib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Oʻzbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. – Toshkent: Oʻzbekiston, 2023.
2. Oʻzbekiston Respublikasining “Korrupsiyaga qarshi kurashish toʻgʻrisida”gi Qonuni.// <https://lex.uz/mact/-3088008>
3. Oʻzbekiston Respublikasining “Manfaatlar toʻqnashuvini tartibga solish toʻgʻrisida”gi Qonuni, 2024-yil 5-iyun, OʻRQ-931-son. <https://lex.uz/docs/-6952742>
4. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining “Oʻzbekiston Respublikasida Korrupsiyaga qarshi kurashish tizimini takomillashtirish boʻyicha qoʻshimcha chora-tadbirlar toʻgʻrisida”gi PF-6013-son Farmoni. <https://lex.uz/docs/4875784>
5. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining «Mamlakat taraqqiyotining 2030-yilgacha moʻljallangan ustuvor yoʻnalishlari doirasida islohotlarni izchil davom ettirish va yangi bosqichga olib chiqishning qoʻshimcha chora-tadbirlari toʻgʻrisida» gi 16.02.2026 . PF-21-son Farmoni. <https://lex.uz/docs/-8050769#-8052038>

6. Астанин В.В. Антикоррупционная политика и законодательство: Научно-практический аспект. – М.: Юнити-Дана, 2019. – 280 с.
7. Axmedov G.A. O‘zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurashishning konstitutsiyaviy-huquqiy asoslarini takomillashtirish. // Huquq va burch, 2023. – №4. – B. 12-18.
8. Axmedov M. Davlat xizmatlarini raqamlashtirish sharoitida korrupsiyaga qarshi kurashish mexanizmlarini takomillashtirish // Huquqiy tadqiqotlar jurnali. – Toshkent, 2024. – № 2. – B. 34-39.
9. Gafurov Sh.Sh. Korrupsiyaga qarshi komplayens-nazorat tizimi: nazoriya va amaliyot: O‘quv qo‘llanma. – Toshkent: JIDU, 2023. – 146 b.
10. Mirzayev S.R. Xalqaro huquq va korrupsiyaga qarshi kurashish mexanizmlari: Darslik. – Toshkent: TDYUU, 2020. – 280 b
11. Нисневич Ю.А. Коррупция как системный фактор деградации государственного управления. // Полис. Политические исследования, 2022. – № 3. – С. 112-124.
12. Xudayberdiyev A.K. Davlat boshqaruvida shaffoflik va jamoatchilik nazorati: Darslik. – Toshkent: Davlat boshqaruvi akademiyasi, 2022. – 215 b